

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI INNOVATSIYALAR VA ILMIY-TEXNIK TARAQQIYOT

Alisher Burxanov

Guliston davlat universiteti "Iqtisodiyot kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi.

Sherqo`ziyeva Umida

Azimova Dilnovoz

Bozorboev Bektemir

Samandar Berdiqulov

Inomjon Xabibullaev

Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar fakulteti talabalari.

Maqola uchun javobgar: alisher892jentra@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11351411>

***Annotatsiya.** Maqolada qishloq xo'jaligida innovatsiyon rivojlanishning ilmiy-texnik taraqqiyotining ayrim jihatlari tahlil qilingan. O'simlikchilikda ilmiy-texnik taraqqiyotning asosiy yo'nalishlari va qishloq xo'jaligida ilmiy-texnik taraqqiyotni tezlashtirishning eng muhim vazifalari bayon qilingan. Shuningdek maqolada ilmiy-texnik salohiyatli ishlashining asosiy omillari tahlil qilingan.*

***Tayanch so'zlar:** Innovatsiya, ilmiy-texnik taraqqiyot, iqtisodiy samaradorlik, agrotexnik, texnologik, tashkiliy-iqtisodiy, inqilobiy o'zgarishlar, mehnat qurollari, mehnat unumdorligi, naslchilik, mineral o'g'itlar, kimyoviy va biologik ishlov berish, tuproq unumdorligi, melioratsiya, sug'oriladigan yerlar.*

**INNOVATIONS AND SCIENTIFIC-TECHNICAL DEVELOPMENT IN
AGRICULTURE**

***Abstract.** The article analyzes some aspects of the scientific and technical development of innovative development in agriculture. The main directions of scientific and technical development in plant breeding and the most important tasks of accelerating scientific and technical development in agriculture are described. Also, the main factors of scientific and technical potential work are analyzed in the article.*

***Key words:** Innovation, scientific and technical development, economic efficiency, agrotechnical, technological, organizational-economic, revolutionary changes, labor tools, labor productivity, breeding, mineral fertilizers, chemical and biological processing, soil productivity, reclamation, irrigated lands.*

**ИННОВАЦИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ**

***Аннотация.** В статье анализируются некоторые аспекты научно-технического развития инновационного развития сельского хозяйства. Описаны основные направления научно-технического развития растениеводства и важнейшие задачи ускорения научно-технического развития сельского хозяйства. Также в статье анализируются основные факторы работы научно-технического потенциала.*

***Ключевые слова:** Инновации, научно-техническое развитие, экономическая эффективность, агротехнические, технологические, организационно-экономические, революционные изменения, орудия труда, производительность труда, селекция, минеральные удобрения, химическая и биологическая обработка, продуктивность почв, мелиорация, орошаемые земли.*

Kirish (Introduction)

Ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanish sur'atlarining oshishi bilan tavsiflangan bozor sharoitida yangi vositalar, materiallar, zamonaviy texnologiyalarni yaratish va keng qo'llash, iqtisodiyotning real sektoriga sarmoyalar ko'proq innovatsion sarmoyalarga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi 2019 yil 29 oktyabrdagi qonuniga asosan ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi hamda samaradorligiga erishish, mehnat unumdorligini oshirish, yangi tarmoqlarni yaratish, aholi turmush darajasi, ilm-fan va ta'lim tizimlarini sifat jihatidan yuksaltirib borish bilan bog'liq muammolarning ilmiy echimini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar. Bozor munosabatlarini shakllantirish sharoitida innovatsion jarayonni boshqarishda yangicha yondashuv dasturiy-maqsadli yo'nalish va uni moliyalashtirishning turli manbalarining mavjudligi hisoblanadi. Ilmiy-texnik taraqqiyotning asosini iqtisodiyotning turli sohalarida fundamental ilmiy tadqiqotlar tashkil etadi. Ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishning asosiy manbai byudjet mablag'lari bo'lishi kerak. Amaliy tadqiqotlar asosan ma'lum bir davlat ko'magi bilan xo'jalik yurituvchi subyektlar hisobidan ta'minlanishi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishni moliyalashtirishda ishlanmalarni kreditlash, innovatsiyalarni joriy etish va ulardan foydalanishga ixtisoslashgan innovatsion banklarga muhim ahamiyat beriladi. Innovatsion kreditlar qoida tariqasida xavfning oshishi bilan bog'liq bo'lib, bu muqarrar ravishda foiz stavkalari darajasiga ta'sir qiladi.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti - tez iqtisodiy o'sish va ko'plab ijtimoiy muammolarni hal qilishning kuchli vositasi. Uning yutuqlarini amalga oshirish darajasi va ishlab chiqarish samaradorligi ko'p jihatdan ushbu faoliyat sohasidagi ilmiy asoslangan milliy siyosatni ishlab chiqish va izchil amalga oshirishga bog'liq. Tabiiy boyliklardan foydalanish, jamiyatning ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish va shakllantirishda ilmiy kashfiyotlardan foydalanish haqiqatan ham cheksizdir. Muayyan sharoitlarda fan yordamida tabiatning ulkan kuchlari ishlab chiqarish xizmatiga qo'yilishi mumkin va ishlab chiqarish jarayonining o'zi fanning texnologik qo'llanilishi sifatida taqdim etilishi mumkin.

Mashinalar, mehnat qurollari va boshqa ishlab chiqarish vositalarini doimiy ravishda takomillashtirish, shuningdek, ishlab chiqarishning progressiv texnologiyasini joriy etish ilmiy-texnik taraqqiyotning aniq ifodasidir. Ilmiy-texnik taraqqiyotni rivojlantirishda mexanik mehnat vositalariga alohida ahamiyat beriladi. Ikkinchisi jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining asosiy elementlaridan biri bo'lib, ko'proq darajada ilmiy-texnik taraqqiyot va ishlab chiqarishning o'sishiga yordam beradi. Ular ijtimoiy mehnat xarajatlarini tejashga, mehnat resurslaridan oqilona va samarali foydalanishga hissa qo'shadilar.

Ilmiy-texnik taraqqiyot sharoitida qishloq xo'jaligi ishchilarini texnik jihozlashning ko'payishi jonli va moddiylashtirilgan mehnat o'rtasidagi nisbatning o'zgarishiga olib keladi, mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi. Ilmiy-texnik taraqqiyot mehnat unumdorligiga mashinalar sonini ko'paytirish va ulardan unumli foydalanish hamda fan va ishlab chiqarish ish vaqtining birligiga ishlab chiqarishning o'sishiga hissa qo'shadigan boshqa ishlab chiqarish omillariga ta'siri orqali ta'sir qiladi. Boshqa omillar qatorida mehnatning mazmuni va sharoitidagi o'zgarishlar, uni tashkil etish, ishchi kuchining rivojlanish darajasi va undan foydalanish tabiati va boshqalar muhim o'rin tutadi.

Inson faoliyatining turli sohalarida yuz berayotgan doimiy o'zgarishlar innovatsiyalarga turtki beradi. Har bir sohada yangiliklarning maqsadlari barqaror va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan korxonalarda yangi jarayonlar yoki mahsulotlarni joriy qilish hisoblanadi. Bu o'z navbatida har sohada yuqori malakali mutaxassislarni talab qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizning iqtisodiy va ma'naviy ehtiyojiga mos keladigan, yuksak malakali xorijiy mutaxassislar bilan raqobat qila oladigan yuqori salohiyatli kadrlarni tayyorlash ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish serhosil tuproqlarda olib boriladi hamda yuqori va barqaror hosil olish yer uchastkalarini oqilona qayta ishlash, organik va mineral o'g'itlar,

o'simliklarni himoya qilish vositalarining maqbul me'yorlarini qo'llash yordamida amalga oshiriladi.

Verdan, ishlab chiqarish vositalaridan va moddiy resurslardan samarali foydalanish ilmiy asoslangan almashlab ekish, yangi texnologiyalar va yuqori samarali uskunalarni joriy etishga bog'liqdir.

Qishloq xo'jaligi ekinlari biologik tarkibi, vegetatsiya davri va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashsiz va qayta ishlashdan keyin foydalanish darajasi bilan farq qiladi. Shu munosabat bilan ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanishi ma'lum turdagi qishloq xo'jaligi ekinlarining biologik xususiyatlaridan to'liqroq va yaxshiroq foydalanish yo'nalishida amalga oshirilishi kerak.

Mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va sotish sohalari va tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ko'p turdagi ekinlar yetishtirilganda juda ko'p mehnat talab qiladi. Bu birinchi navbatda ishlov berilgan va texnik ekinlarga tegishli. Ularni yetishtirish g'alla ekinlarini yetishtirishdan ko'ra ko'proq jonli mehnatni talab qiladi. Shunday qilib, sabzavot ekinlarini yetishtirishda 1 gektar ekinlarga mehnat xarajatlari g'alla ekinlari ishlab chiqarishga nisbatan 40-60 baravar ko'pdir.

Ilmiy-texnika taraqqiyotining tezlashishi, birinchi navbatda, ishlab chiqarish jarayonlarini har tomonlama mexanizatsiyalash bilan ko'p mehnat talab qiladigan ekinlarni yetishtirish uchun yangi texnika va jihozlarni yaratishga yordam berishi kerak.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari katta tonnajli, tez buziladigan hisoblanadi. Bu mevalar, ildiz ekinlari va boshqa turdagi ekinlarning biokimyoviy tuzilishi va ularning tarkibida ko'p miqdordagi suv borligi bilan bog'liq. O'rim-yig'im, sotib olish va tashish jarayonida mahsulot massasining sezilarli darajada yo'qotilishi, uning namoyish etilishi va iste'mol xususiyatlarining yomonlashuvi kuzatiladi. Shuni inobatga olgan holda, ilmiy tadqiqotlar mahsulotlarni saqlash, tashish va keyinchalik qayta ishlashning istiqbolli usullarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti takror ishlab chiqarishning moddiy, iqtisodiy va tashkiliy omillari rolini bajaradigan qishloq xo'jaligiga o'z taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlari orqali bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'simlik yetishtirishga kelsak, uning elementlari samaraliroq mashina va mexanizmlarni, ximik va meliorativ vositalarni yaratish, ulardan keng foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi yuqori mahsuldor navlaridan foydalanish, ularni yetishtirish va yig'ib olishning intensiv texnologiyalaridir. Boshqarishning, mehnatni tashkil etish va unga haq to'lashning oqilona shakllarini joriy etish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Amaliyotda o'simlik yetishtirishda ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlari ishlab chiqilgan va keng qo'llaniladigan asosiy yo'nalishlar belgilab olingan va keng qo'llanilmoqda. Ular orasida agrotexnik, texnologik, tashkiliy va iqtisodiy yo'nalishlari mavjud (1-jadval).

Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va yig'ib olish uchun mashinalar va jihozlarning printsipial jihatdan yangi kompleksini yaratish ilmiy-texnik taraqqiyotning ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda.

1-jadval.

O'simlikchilikda ilmiy-texnik taraqqiyotning asosiy yo'nalishlari

<i>Agrotexnik</i>	<i>Texnologik</i>	<i>Tashkiliy-iqtisodiy</i>
Almashtirib ekishning intensiv usullarini qo'lash	Yuqori mahsuldor mashina va texnikalarni qo'llash	Ishlab chiqarishda ixtisoslashuv va konsentratsiyalashuvini rivojlantirish
Qishloq xo'jaligi ekinlarining yuqorihosildor va gibrid navlarini qo'lash	Progressiv texnologiyalarni kiritish	Maxsulot saqlash omborlarini kengaytirish
Sug'oriladigan yerlarni kengaytirish va sug'orish texnikasini takomillashtirish	Tara va o'ramning yangi turlarini qo'llash	Mahsulot realizatsiya qilishning shakl va usullarni takomillashtirish
Mineral o'g'itlar va o'simliklarni kimyoviy va biologik himoyalashni qo'lash	Transport vositalarini rivojlantirish	Mehnatni tashkil etish va moddiy rag'batlantirish
		Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash

Qishloq xo'jaligida yangi mashinalar, uskunalar va texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish uchun keng yo'l ochib beradi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida mashinalardan oqilona foydalanishning muhim sharti bu uskunalarning ishonchliligini va uning ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlariga muvofiqligini oshirishdir.

Texnologiyalarning ishonchliligi murakkab parametr bilan tavsiflanadi, shu jumladan mashinasozlik va uskunalarning ishonchliligi, chidamliligi, texnik xususiyatlari va ularning asl xususiyatlarini saqlab qolish kabi ko'rsatkichlar. Ishonchlik foydalanish shartlari va intensivligiga, profilaktika ishlari va ta'mirlash sifatiga, diagnostika vositalaridan foydalanishga bog'liq.

Biotexnologiya - ilmiy-texnik taraqqiyotning istiqbolli yo'nalishi. Bu tabiiy va maqsadga muvofiq yaratilgan jonli tizimlardan sanoat asosida foydalanishga asoslangan fan va ishlab chiqarishning nisbatan yangi tez rivojlanayotgan sohasidir. Qishloq xo'jaligida sanoat usulida ishlab chiqarilgan biologik mahsulotlar o'simliklarni himoya qilish, bakterial o'g'itlar, xamirturush, qo'ziqorin mitseliyasi va boshqalar keng qo'llaniladi.

Qishloq xo'jaligida ilmiy-texnik taraqqiyotni tezlashtirishning eng muhim vazifalariga quydagilar kiradi:

- naslchilik ishlariga sifat jihatidan yangi yondashuv, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida biotexnologiyalardan keng foydalanish;
- tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga hissa qo'shadigan qishloq xo'jaligining progressiv tizimini rivojlantirish;
- qishloq xo'jaligi ekinlari uchun hosilni boshqarish tizimini ishlab chiqish va joriy etish;
- yangi sug'oriladigan yerlarni yaratish, mavjud melioratsiya inshootlarini rekonstruktsiya qilish va modernizatsiya qilish;
- qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish va yig'ish uchun mashinalar va boshqa ishlab chiqarish vositalarining prototiplarini loyihalashtirish va ishlab chiqarish.

Xulosa. Qishloq xo'jaligi ekinlarini tanlashda ilmiy-texnik taraqqiyotni joriy etishning roli ayniqsa katta. U yuqori va barqaror hosildorlikka ega, har xil pishib etish davriga ega va sanoat usulida yetishtirish va yig'ish texnologiyalariga moslashtirilgan navlarni yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Ilmiy-texnika taraqqiyotining tezlashishi ma'lum darajada jamiyatning ilmiy-texnik salohiyatiga bog'liqdir. U fan va texnika taraqqiyoti darajasini, jamiyatning ilmiy-texnik muammolarini hal qilish uchun ega bo'lgan imkoniyatlari va resurslarini har tomonlama baholash bilan tavsiflanadi.

Ilmiy-texnik salohiyati ishlashining asosiy ko'rsatkichlari malakali ilmiy-texnik kadrlarning mavjudligi, ilmiy-texnik va eksperimental loyihalash ishlarini moddiy-texnik jihatdan ta'minlash, ilmiy-texnik ma'lumotlar tizimini rivojlantirish, fan va texnologiyalarni rejalashtirish va boshqarish, ilmiy-texnik tadqiqotlarni moliyalashtirish hisoblanadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. Manba Wwww.lex.uz
2. "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining 29.10.2019 yildagi O'RQ-576-sonli Qonuni.
3. "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining 24.07.2020 yildagi O'RQ-630-sonli Qonuni.
4. Burxanov A. Qishloq xo'jaligida innovatsiyon iqtisodiyotga o'tishning zamonaviy muammolari //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – T. 24. – №. 4. – C. 37-42.
5. Burkhanov A. et al. Issues strengthening the food base in animal husbandry—a factor of increasing productivity //new renaissance conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 53-58.
6. Khadzhimuradovich B. A. Formation of new economic relations is the key to stable development of agriculture // " Conference on Universal Science Research 2023". – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 9-15.
7. Burkhanov A. Trends in the formation of economic relations in agriculture in foreign countries //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2023. – №. April 7, 2023; Pisa, Italia. – C. 10-12.
8. Бурханов А. Инновация—главный фактор повышения эффективности и доходов сельского хозяйства //Innovatsion texnologiyalar. – 2023. – T. 50. – №. 02. – C. 121-129.
9. Бурханов А. Х. Аграр соҳада инновацион ривожланишнинг концептуал масалалари //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 21. – C. 105-110.
10. Бурханов А. Сув ресурсларидан фойдаланишни илмий асосда такомиллаштириш //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 236-244.